

Samenwerking NIVRA- Universiteit Nijenrode

Drs. G.H. Karreman

1 Inleiding

Het NIVRA en Universiteit Nijenrode hebben recent besloten de huidige NIVRA-opleiding tot registeraccountant om te zetten in een gemeenschappelijk studieprogramma. De gemeenschappelijke doctoraal-opleiding 'Accountancy' valt materieel in verregaande mate samen met het huidige curriculum van deze studie. De onderwijsfilosofie van Nijenrode wordt duidelijk herkenbaar in het programma verwerkt. Vanaf september 1994 worden NIVRA-studenten in de gelegenheid gesteld de opleiding te volgen.

Formeel is sprake van een gescheiden bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het NIVRA is en blijft – onder bepalingen vastgesteld door het Examenbureau – verantwoordelijk voor het accountantsexamen. Nijenrode is en blijft verantwoordelijk voor de doctoraal-kwalificatie.

Voor een helder beeld van de achtergronden van de samenwerking is het nodig enig zicht te hebben op het proces van onderwijsvernieuwing in de (NIVRA-)accountantsopleiding. Ontwikkelingen in de laatste tien jaar, die deels betrekkelijk weinig aandacht hebben gekregen, zijn daartoe relevant.

Onder invloed van nieuwe impulsen bleek een versnelling van de ontwikkelingen noodzakelijk. Dit heeft geleid tot herziene beleidsdoelstellingen, die voor de jaren negentig door het NIVRA zijn vastgesteld. In het kader van dit artikel zijn vooral van belang:

- het aanbieden van gedifferentieerde onderwijsprogramma's die voldoen aan de behoefte van de verschillende ledengroeperingen;

- erkenning (ook formeel) van het universitaire (postdoctoraal) niveau van de NIVRA-opleiding.

Deze doelstellingen zullen worden gerealiseerd in samenwerking met Universiteit Nijenrode. Het resultaat zal een hoogwaardige, universitaire accountantsopleiding zijn, die aansluit bij de opleidingsbehoeften van een pluriform accountantsberoep.

De opleiding heeft de volgende kenmerken:

- een op de praktijk gericht RA-curriculum;
- met aandacht voor het verwerven van persoonlijke vaardigheden;
- in een gedifferentieerde studie met keuze-elementen;
- gebaseerd op een adequate selectie op geschiktheid;
- aandacht voor managementvaardigheden en -vakken;
- meer nadruk op methodologie en onderzoek.

Het geheel wordt aangeboden binnen een internationale oriëntatie en is gericht op zelfstandige ontplooiing van capabele studenten.

Verdeling van de opleiding in de studiefasen NIVRA-Accountancy 1, NIVRA-Accountancy 2 en NIVRA-Accountancy 3 leidt tot een efficiënte in- en doorstroming binnen een programma dat vanaf september 1994 gefaseerd zal worden aangeboden.

2 Het laatste decennium

De herstructurering van de NIVRA-opleiding zoals beschreven in het rapport Visie en Vorm (1985) had de volgende doelen.

Drs. G.H. Karreman is directeur onderwijs bij het NIVRA.

Een betere aansluiting van de inhoud van de opleiding op de beroepspraktijk en op de werkzaamheden van de assistenten in de verschillende studiefasen. Speciaal te noemen zijn de invoering van het nieuwe hoofdvak Externe Verslaggeving en het eerder in de opleiding behandelen van inleidingen in de hoofdvakken Administratieve Organisatie en Accountantscontrole.

Om het wetenschappelijk niveau van de opleiding te verbeteren werd de Afstudeeropdracht ingevoerd.

De meer concentrische opbouw van de opleiding met ondermeer de invoering van de nieuwe vakken Elementaire Accountantscontrole en Elementaire Externe Verslaggeving heeft een aantoonbare positieve invloed gehad op het niveau van de studenten en hun inzetbaarheid in de dagelijkse praktijk bij accountantskantoren en -diensten.

De selectie in de propaedeuse werd versterkt met een hoger rendement na deze studiefase als resultaat. Aanvullende maatregelen bleken noodzakelijk om de studie-inzet te verbeteren. Stimulerende maatregelen door het meewegen van prestaties geleverd tijdens de cursussen hadden een positief effect. De samenwerking met accountantskantoren bij studiebegeleiding is geleidelijk uitgebreid. Ten behoeve van de kwaliteitszorg werd het evaluatiesysteem onder studenten en docenten verbeterd.

Maatregelen zijn in gang gezet om het in de accountantspraktijk drukke voorjaar gedeeltelijk te ontlasten. Op dit terrein werden nog onvoldoende resultaten bereikt. Een wezenlijke bijdrage aan de ontlasting van het voorjaar is gerealiseerd door herkansingstentamens niet meer in de cursuseriode af te nemen.

Aanpassingen van inhoud en didactiek van de NIVRA-opleiding staan niet op zich. Veel aandacht is ook gegeven aan de markering van het gewenste civiele effect per studiefase. Een eerste stap was de uitgifte van het bewijs van toelating tot de tweede fase. Inmiddels is dit opgevolgd door twee nieuwe diploma's, waar-

over later meer. Dit is gedaan vanuit het besef dat ook een gedeeltelijk afgeronde NIVRA-opleiding een goede start kan zijn voor een maatschappelijke carrière.

Terugkijkend kan worden vastgesteld dat geleidelijk belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd, zoals een andere positionering van de hoofdvakken, het toevoegen van de Afstudeeropdracht en wijzigingen van curriculum en didactiek, die in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de directe betekenis van de opleiding voor de assistent (en zijn of haar werkgever). Toch moet worden vastgesteld dat versnelling in de ontwikkeling niet uit kon blijven. Nieuwe impulsen maakten deze noodzakelijk, zoals blijkt uit de volgende analyse.

3 Nieuwe impulsen

Zowel nationaal als internationaal zijn ontwikkelingen waar te nemen, die van grote invloed zijn op de vorming en opleiding van toekomstige accountants. Ik wil er drie noemen.

Allereerst de ook voor Nederland relevante kritiek in de Verenigde Staten die heeft geleid tot publikatie van een paper door de (toen nog) acht grote accountantskantoren onder de titel: 'Perspectives on Education: Capabilities for success in the accounting profession'.

Vervolgens de herbezinning als gevolg van Europese regelgeving, in algemene termen in dit nummer beschreven door collega Moleveld. Ten slotte de noodzakelijk gebleken differentiatie in het opleidingsaanbod.

De grote Amerikaanse maatschappen volgen een heldere lijn, die hier in trefwoorden is samengevat.

Aanleiding

We have developed this paper because of our concerns regarding the quality and number of accounting graduates available to the public accounting profession.

Richting

Our focus is not on specific course content or the number of hours in the curriculum, but on

the capabilities needed by the profession that should be developed through the educational process.

Omgeving

The accounting profession faces a unique convergence of forces, which creates a critical need to re-examine the educational process. Also, the effectiveness of accounting programs is being questioned.

Veranderingen

The current environment makes real curricular change essential and necessitates response from dynamic partnership between practitioners and academicians.

Bekwaamheden

Education for the accounting profession must produce graduates who have a broad array of skills and knowledge.

Skills for Public Accounting:

- communication skills
- intellectual skills
- interpersonal skills

Knowledge for Public Accounting:

- general knowledge
- organizational and business knowledge
- accounting and auditing knowledge

Het is onjuist deze kritiek terzijde te schuiven met het oog op de verschillen tussen de Nederlandse en de Amerikaanse accountantsopleiding. Ook in ons land wordt, en zeker niet alleen in de accountantsopleidingen, nog te weinig aandacht besteed aan persoonlijke vaardigheden.

Het is geen geringe uitdaging hier wat aan te doen: De Amerikaanse maatschappen achten aanpassing van curriculum, wetenschappelijke staf, studenten, universiteiten en erkenning (accreditation) noodzakelijk.

Europese regelgeving heeft indirect grote invloed. Dit ondanks het feit dat de RA-programma's in Nederland ruimschoots voldoen aan de theoretische eisen van de achtste EG-richtlijn.

Wat is er gebeurd? De achtste richtlijn verlangt universitair ingangs- en uitgangsniveau van toekomstige accountants. De discussie over het AA- en het RA-examen heeft volstrekt duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een herkenbaar universitair niveau voor alle (toekomstige) registeraccountants, dus ook voor degenen die hun opleiding bij het NIVRA volgen.

Realisatie van dat streven is slechts goed uitvoerbaar als de NIVRA-vakken erkend worden binnen een doctoraal-programma.

Ten slotte de (naar mijn oordeel) noodzakelijk gebleken differentiatie in het opleidingsaanbod.

De huidige RA-opleidingen, dus ook de NIVRA-opleiding, kennen zeker in de hoofdvakken vrijwel uitsluitend verplichte onderdelen.

De gevolgen zijn duidelijk.

Slechts voor een bepaalde groep RA's sluit de opleiding naadloos aan op de behoefte. Om hierin te voorzien worden steeds meer verwante opleidingen naast de RA-opleiding aangeboden, zoals bijvoorbeeld die voor Controllers. Op zich is dit eerder positief dan negatief te beoordelen. Wel is het een probleem dat studenten reeds (te) vroeg in hun loopbaan moeten kiezen. Dit is zeker niet aantrekkelijk voor capabele jonge mensen, die hun plaats op de arbeidsmarkt nog moeten vinden.

Willen we de RA-opleiding aantrekkelijk houden voor de beste studenten, dan moet deze opleiding hen een breed perspectief bieden om persoonlijke kwaliteiten te ontplooiën ten behoeve van een passende maatschappelijke carrière. Hiermee wordt voor de maatschappij in het algemeen en accountantsorganisaties in het bijzonder tevens voorzien in de beschikbaarheid van gekwalificeerde professionals. Dit doel vergt een gedifferentieerde opleiding met keuze-elementen die aansluit bij een pluriforme beroepsuitoefening zonder te leiden tot een te vroege specialisatie. Wel kan zo de basis worden gelegd voor verdergaande specialisatie na het afstuderen.

4 NIVRA-beleid en de samenwerking met Nijenrode

De in de voorgaande paragraaf geformuleerde uitdagingen, te weten:

- opleiden in kennis en kunde,
- met een herkenbaar universitair niveau,
- gericht op een pluriforme beroepsuitoefening,

hebben een grote invloed op recent geformuleerd NIVRA-beleid.

In het NIVRA-beleidsplan 1993-1998 is opgenomen dat het NIVRA, met het oog op het publieke belang en dat van de opdrachtgevers en het beroep zelf, door middel van onderwijs, regelgeving en toezicht wil bevorderen en bewaken dat het lidmaatschap van de Orde, dat tot uitdrukking komt door het voeren van de titel van registeraccountant, blijvend als kwaliteitskeurmerk wordt ervaren.

Overwogen is dat een hoog kwaliteitsniveau van de beroepsuitoefening, het primaire streven van het NIVRA, in de eerste plaats een goede, op de behoeften van de praktijk afgestemde opleiding vereist. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kan daarbij niet worden gemist als ondersteuning en voortdurende stimulans.

Mede gelet op de geleidelijke veranderingen in zowel de vraag naar als het aanbod van opleidingen is de volgende ontwikkelingsrichting gekozen:

- Verruim de mogelijkheden om binnen de opleiding tot registeraccountant onderwijsprogramma's aan te bieden, die ook voldoen aan de specifieke behoeften, nu en straks, van de verschillende ledengroeperingen. In het bijzonder zijn te noemen bedrijfseconomie, informatieleer, management accounting en openbare financiën.
- Bevorder dat de NIVRA-opleiding ook formeel als opleiding van universitair (postdoctoraal) niveau erkenning verkrijgt. Onderzocht zal worden in welke vorm dit gerealiseerd kan worden. Overwogen wordt of in samenwerking met één of meerdere universiteiten een accountancy-universiteit

verbonden aan de beroepsorganisatie, zou kunnen worden opgericht.

In de loop van 1993 is, na een diepgaand vooronderzoek, besloten deze doelstellingen te realiseren in samenwerking met Universiteit Nijenrode.

De keuze voor samenwerking door NIVRA en door Universiteit Nijenrode wordt ingegeven door de volgende overwegingen.

Een hoogwaardige accountantsopleiding is noodzakelijk voor realisering, instandhouding en bevordering van de kwaliteit van de RA-beroepsuitoefening. Formele bevestiging van het universitaire niveau van de NIVRA-opleiding is gewenst met gelijktijdig verbreding van het vakkenpakket en ruimte voor vernieuwing. Samenwerking met een gelijkwaardige, gelijkgezinde universitaire instelling als Nijenrode is daartoe een adequaat middel.

Overeenkomstige overwegingen gelden voor Nijenrode. Nijenrode verzorgt als universiteit voor Bedrijfskunde hoogwaardige op de managementpraktijk gerichte opleidingen van academisch niveau. Uitbouw van activiteiten in samenwerking met gelijkwaardige, gelijkgezinde instellingen is een aantrekkelijke optie.

Ten behoeve van de blijvende herkenbaarheid van zowel de huidige General Management-opleidingen als de accountantsopleiding zal Nijenrode een tweede faculteit starten: de faculteit Information Management. Binnen deze faculteit wordt de accountantsopleiding aangeboden als studierichting Accounting and Auditing. Bij het verschijnen van dit nummer van het MAB is met het gemeenschappelijke programma gestart. De lessen worden deels centraal en deels decentraal georganiseerd. De verwachting van NIVRA en van Nijenrode is dat samenwerking zal leiden tot:

- een kwalitatief hoogwaardig, op de (toekomstige) maatschappelijke vraag toegesneden deeltijdprogramma dat gerealiseerd kan worden binnen de nominale studieduur van de huidige NIVRA-opleiding;
- dat de afgestudeerde recht geeft op de doctorandus-titel (de toegevoegde waarde

van deze kwalificatie voor studenten en afgestudeerden is groot) en dat opleidt tot registeraccountant (RA);

- dat het vakgebied accountancy doet winnen aan wetenschappelijk karakter;
- dat de positie van de registeraccountant in binnen- en buitenland versterkt;
- dat ertoe bijdraagt dat Nijenrode zich ontwikkelt tot een centrum van praktijkgerichte academische studies met een hoog aanzien;
- dat op relatief korte termijn geleidelijk kan worden geïmplementeerd;
- dat een hoog studie-rendement zal kennen;
- dat tegemoet komt aan de wens van de maatschappen de maanden januari t/m maart zoveel mogelijk vrij te roosteren;
- dat bestuurlijk goed te managen zal zijn;
- waarvoor uitstekende faciliteiten ter beschikking staan;
- waarbij de financiële aspecten op bevredigende wijze kunnen worden geregeld;
- dat, ten slotte, de basis zal vormen voor verdere samenwerking.

Geleidelijk ombouwen van de huidige opleiding tot een meer gedifferentieerde studie sluit geenszins uit dat de maatschappelijk nuttige en door de wetgever verlangde herkenbaarheid van de RA-opleiding rond de kern van de hoofdvakken Accountantscontrole, Externe Verslaggeving, Administratieve Organisatie/ Bestuurlijke Informatieverzorging en niet te vergeten Bedrijfseconomie wordt gehandhaafd.

In de samenwerking blijft de unieke plaats van de NIVRA-opleiding met inbegrip van de nauwe relatie met het accountantsberoep gedurende het gehele opleidingstraject behouden. Toegevoegd worden specifieke Nijenrode kenmerken, die voor toekomstige registeraccountants van wezenlijk belang zijn. Het resultaat zal een hoogwaardige universitaire opleiding zijn, die aansluit bij de opleidingsbehoeften van een pluriform accountantsberoep.

5 Onderwijsfilosofie en uitgangspunten voor het programma

Nijenrode heeft als aangewezen universiteit, opgericht door en voor het internationaal opererende bedrijfsleven, van oudsher oog voor de relatie tussen wetenschap en toepassing. Immers, van de bekwame manager wordt verwacht dat hij of zij actuele bedrijfskundige kennis (van beperkte levensduur) combineert met (duurzame) competenties als probleem oplossen, communiceren, het welbewust hanteren van normen en waarden en het methodisch verantwoord omgaan met informatie. Het onderwijsconcept van Nijenrode is geheel gericht op het realiseren van deze doelstellingen.

Voor registeraccountants staat de kwaliteit van de informatie(verschaffing) centraal. Het is het verbindende element voor registeraccountants onderling in hun verschillende functies in de maatschappij als verschaffers van (financiële) informatie, als adviseurs en als controleurs. In gang gezette ontwikkelingen binnen de NIVRA-opleiding zijn in toenemende mate gericht op het verwerven van de daarvoor noodzakelijke competenties.

In de samenwerking tussen Nijenrode en NIVRA wordt de synergie tussen beide instellingen benut om de aangegeven doelstellingen te realiseren.

Het huidige NIVRA-programma is de basis van het NIVRA/Nijenrode-programma (de Wet RA laat andere opties niet toe en het is noodzakelijk voor de herkenbaarheid van het RA-diploma).

Aan de onderdelen van dat programma worden studiepunten toegekend voor het doctoraal, dat kort voor het RA-diploma wordt behaald.

Het gemeenschappelijke programma biedt ruime differentiatiemogelijkheden ondermeer doordat studenten kunnen kiezen uit Nijenrodevakken en/of modules.

Het programma bevat praktijkelementen, die aansluiten bij de ervaringen van de studenten. Van de studenten zal worden gevraagd deze ervaring ook in de opleiding in te brengen, bijv. bij casebehandelingen.

Nijenrode's specifieke kenmerken worden herkenbaar in de opleiding opgenomen. Uitstraling van kwaliteit is voor NIVRA en Nijenrode van essentiële betekenis. Dit betekent ondermeer:

- een adequate selectie op geschiktheid, waarbij studenten die aan een nieuwe studiefase beginnen getoond (moeten) hebben over de daarvoor noodzakelijke kwaliteiten en voorkennis te beschikken;
- toewerken naar competentiegericht onderwijs op een manier die recht doet aan de noodzakelijke wisselwerking tussen theorie en praktijk met de ontwikkeling van algemene vaardigheden;
- aandacht voor managementvaardigheden en -vakken;
- meer nadruk op methodologie, toegepast onderzoek en onderzoekstechnieken met als afronding een verzwaarde afstudeeropdracht als doctoraalscriptie;
- een internationale oriëntatie, die ondermeer tot uitdrukking komt in de keuze van wetenschappelijke staf en (gast)docenten, verplichte en aanbevolen literatuur, alsmede in het aanbieden van faciliteiten met als doel de talenkennis van de studenten te verbeteren.

De onderwijsfilosofie is gericht op de zelfstandige ontplooiing van capabele studenten, die samenwerken met collega-studenten en worden ondersteund door een team van docenten, waarin de daarvoor noodzakelijke capaciteiten zijn gebundeld. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek zal gestimuleerd worden.

6 Programma en doorstroming

De doctoraal/RA-opleiding bestaat, evenals de huidige NIVRA-opleiding, uit drie delen:

- NIVRA-Accountancy 1 (NAC 1); duur 2,5 jaar na VWO;
- NIVRA-Accountancy 2 (NAC 2); duur 2 jaar na NAC 1;
- NIVRA-Accountancy 3 (NAC 3); duur 3 jaar na NAC 2.

NAC 2 en NAC 3 worden gedeeltelijk centraal en gedeeltelijk decentraal gezamenlijk door NIVRA en Nijenrode aangeboden.

Toelating tot NAC 3 volgt na NAC 2, resp. na de huidige NIVRA-eerste fase of HEAO-AC/RA en een schakelpakket.

Het programma van NAC 1 komt overeen met dat van de eerste twee-en-een-half jaar van de NIVRA-opleiding. Het bevat zowel algemene vakken als vakken, die meer specifiek behoren tot de accountantsopleiding. Het geeft de aankomende assistent een goede basis voor zowel voortgezette studie als werk binnen het accountantsberoep.

De vakken van NAC 1 worden erkend als onderdeel van het doctoraal-examen. De organisatie van NAC 1 berust bij het NIVRA. De lessen worden als vanouds decentraal gespreid over het land aangeboden.

Een zonder onvoldoendes afgerond NAC 1 geeft een voldoende basis voor toelating tot NAC 2.

Het geheel van NAC 1 en NAC 2 dekt de eerste fase van de NIVRA-opleiding af, maar is in vergelijking daarmee uitgebreid.

Ten behoeve van de eigen betekenis van het diploma NAC 2 zijn toegevoegd de vakken Bestuurlijke Informatieverzorging, Controlebeginselen 2 (voortbouwend op Elementaire Accountantscontrole) en Management Accounting. Dit betekent een half jaar verlenging van deze studiefase met als gevolg verkorting van NAC 3 met een half jaar.

NAC 2 behoort geheel tot het gemeenschappelijke NIVRA/Nijenrode-programma. De lessen worden voor ongeveer eenderde deel centraal op Nijenrode gegeven en voor tweederde decentraal gespreid over het land.

Na NAC 2 volgt NAC 3. Gelijktijdig kan zodra deze van kracht is met de Praktijkopleiding van drie jaar als verplichte stage worden begonnen.

Het NAC 3-programma is ontleend aan de tweede fase van de NIVRA-opleiding.

Aan de hoofdvakken Externe Verslaggeving, Administratieve Organisatie en Accountantscontrole worden ondermeer toegevoegd Me-

thodologie/Toegepast Onderzoek en keuze-elementen waar onder capita Bedrijfseconomie. De Afstudeeropdracht wordt verzwaard. Keuze-elementen zullen worden aangeboden parallel aan de hoofdvakken. Door verticale koppeling kan een keuzerichting worden afgerond met vermelding op het diploma.

Rekening houdend met de tijd die nodig is voor het afronden van de praktijkscriptie zal bij het nieuwe NIVRA/Nijenrode-programma de RA-kwalificatie kunnen worden verkregen een half jaar na het doctoraal Information Management.

Voor alle studiefasen, te beginnen bij NAC 3, zullen geleidelijk de programmatische uitgangspunten, die geschetst zijn in de vorige paragraaf, gerealiseerd worden. Het studierendement wordt bevorderd door studenten op grond van gebleken geschiktheid tot een volgende studiefase toe te laten.

Afgestudeerden van het HEAO kunnen na een Adaptatiefase waarin lacunes worden weggevoerd en de geschiktheid wordt vastgesteld, tot de opleiding worden toegelaten.

(A 1 = Adaptatie 1, A 2 = Adaptatie 2)

Voor HEAO-BE'ers is dit Adaptatie 1 dat in combinatie met onderdelen van NAC 2 wordt gespreid over het eerste studiejaar. Afronding van NAC 2 vergt vervolgens nog een jaar.

Afgestudeerden met een HEAO-AC/RA diploma volgen Adaptatie 2 en kunnen vervolgens bij voldoende studieresultaten na een half jaar tot NAC 3 worden toegelaten.

De verschillende doorstroommogelijkheden zijn in het bijgaande schema weergegeven. Voor degenen die tussentijds met de opleiding willen stoppen, zijn er na NAC 1, resp. NAC 2 efficiënte mogelijkheden om een HEAO-diploma te behalen. Deze zijn hier niet weergegeven.

De daadwerkelijke start van de opleiding vindt plaats in september 1994 met Adaptatie 1, Adaptatie 2 en een afzonderlijk programma voor NIVRA-studenten die zijn gevorderd tot aan Accountantscontrole. Studenten die voor de laatste mogelijkheid kiezen accepteren een studieverlenging van een half jaar.

7 Conclusie

NIVRA en Nijenrode zijn met een ambitieus programma gestart. Succes is niet vanzelfsprekend en vergt de inzet van velen. Vastgesteld kan worden dat de vooruitzichten goed zijn.

De gelijkgerichte bestuurlijke inzet van NIVRA en Nijenrode met de overeenkomstige op kwaliteit gerichte cultuur van beide instituten is een eerste voorwaarde voor goede resultaten.

Binnen het samenwerkingsverband van de nieuwe faculteit Information Management zal een overigens in omvang beperkte wetenschappelijke staf worden benoemd, die in nauwe samenwerking met de onderwijs- en examencommissies en de docenten uit het beroep nader vorm zal geven aan de inrichting van de opleiding. Op deze wijze kan met behoud van de contacten met de praktische beroepsuitoefening en de overige universiteiten wetenschappelijke verdieping worden bereikt.

Praktisch gericht wetenschappelijk onderzoek, zowel ten aanzien van de accountancyvakken

als ten aanzien van het competentiegerichte onderwijs, zal worden gestimuleerd ten behoeve van verdere ontwikkeling.

Bijsturen van het onderwijs vindt zijn basis in een systeem van evaluatie en assessment dat samen met Nijenrode wordt ontwikkeld.

Met een boeiend studieprogramma van hoog niveau kunnen capabele studenten worden aangetrokken, die bereid zijn hard te werken

in een werk-studiecombinatie. Voor hen èn voor het docentenkorps is van belang dat op Nijenrode de faciliteiten aanwezig zijn om de beoogde opleiding met een gevarieerd aanbod van onderwijswerkvormen in de praktijk te realiseren.

De maanden januari, februari en maart met de hoogste werkdruk zullen daarbij worden ontlast.